

ЦИФРОВАЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННИХ РЫНКОВ ОТ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ И КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Фещенко Светлана Леонидовна

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Аннотация. Проанализирована динамика внешнеторгового оборота Республики Узбекистан и его торговый оборот с государствами-членами ЕАЭС. Рассмотрены меры по поддержке экспортно-импортных операций с государствами-членами ЕАЭС. Предложена демаркация понятий «идентификация», «идентифицирование», «маркировка» и «маркирование».

Ключевые слова: цифровая прослеживаемость, идентификация, идентифицирование, маркировка, маркирование.

RAQAMLI KUZATUV ICHKI BOZORLARNI KONTRAFAKT VA KONTRAFAKT MAHSULOTLARDAN HIMOYA QILISH VOSITASI SIFATIDA

Izoh. O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi va uning YeOIIga a'zo davlatlar bilan tovar aylanmasi dinamikasi tahlil qilingan. YeOIIga a'zo davlatlar bilan eksport-import operatsiyalarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari ko'rib chiqildi. "Identifikatsiya qilish", "identifikatsiya qilish", "yorliqlash" va "yorliqlash" tushunchalarini chegaralash taklif etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli kuzatuv, identifikatsiya, identifikatsiya, markalash, teglash.

DIGITAL TRACEABILITY AS A TOOL FOR PROTECTING DOMESTIC MARKETS FROM COUNTERFEIT AND COUNTERFEIT PRODUCTS

Annotation. The dynamics of foreign trade turnover of the Republic of Uzbekistan and its trade turnover with the member states of the EAEU are analyzed. Measures to support export-import transactions with EAEU member states were considered. A demarcation of the concepts "identification", "identification", "labeling" and "labeling" is proposed.

Keywords: digital traceability, identification, identification, marking, tagging.

В условиях нарастания социально-экономических вызовов в мире, нестабильности глобальных цепей поставок возрастает важность обеспечения защиты внутренних рынков от фальсифицированной и контрафактной продукции, оборот которой не только наносит урон экономике страны, но и подвергает опасности жизнь и здоровье потребителей.

Данная проблема носит общемировой характер и приобретает особую актуальность в странах, ориентированных на развитие международных экономических отношений.

Республика Узбекистан реализует политику устойчивого и динамического развития. В условиях непростой глобальной обстановки внешнеторговый оборот страны демонстрирует рост, с некоторым его снижением в 2020 году, связанный с пандемией COVID-19 (таблица 1).

Один из значимых торговых партнеров Республики Узбекистан является Евразийский экономический союз (ЕАЭС, Союз, Объединение). В таблице 1 представлены

данные по внешнеторговому обороту Республики Узбекистан и его торговому обороту с государствами-членами ЕАЭС.

Таблица 1 – Внешнеторговый оборот Узбекистана за 2015-2023гг, млн долл. США [1,2]

Годы	Внешнеторговый оборот с государствами-членами ЕАЭС						ВТО Узбекистана
	Россия	Казахстан	Кыргызстан	Беларусь	Армения	Всего	
2015	4 455,8	2 697,1	136,0	109,1	3,7	7 401,7	24 924,0
2016	4 192,7	1 898,9	167,4	112,6	3,1	6 374,7	24 232,2
2017	4 728,7	2 055,7	253,7	182,4	3,6	7 224,1	26 566,1
2018	5 655,9	2 919,6	402,9	418,5	5,2	9 402,1	33 430,0
2019	6 669,6	3 335,0	820,3	332,8	5,4	11 163,1	41 751,0
2020	5 659,5	3 005,8	907,2	262,1	7,2	9 841,8	36 256,1
2021	7 550,5	3 920,6	953,6	378,8	13,4	12 816,9	42 170,5
2022	9 329,8	4 636,7	1 259,1	539,5	25,0	15 790,1	50 061,5
2023	9 883,7	4 398,9	953,4	620,1	39,4	15 895,5	62 567,4

Так, в период с 2015 года по 2023 год прослеживается положительная динамика внешнеторгового товарооборота (ВТО) Узбекистана со странами ЕАЭС (рисунок 1), так общий объем торгового оборота вырос в более чем два раза, в том числе с Россией – 2,2 раза, Казахстаном – 1,6 раза, Кыргызстаном – 7,0 раз, Беларусью – 5,7 раза и Арменией – 10,5 раза. Необходимо отметить, что руководителями Узбекистана и Беларуси поставлена задача довести объем двухсторонней торговли до 1 млрд долл. США [3, 4].

Рисунок 1 – Динамика внешнеторгового оборота Республики Узбекистан с государствами-членами ЕАЭС, млн долл. США

Примечание: Разработка автора на основании данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан [1,2]

В рассматриваемый период доля внешнеторгового товарооборота с государствами-членами Союза в общем объеме ВТО Республики Узбекистан в среднем составила 28% (в общем объеме экспорта – 26%, в общем объеме импорта – 30%), максимальное значение 32% было достигнуто в 2022 г. В соответствии с предварительными данными за январь-февраль 2024 года данный показатель вырос до 32,9% (в экспорте – 29,9%, в импорте – 34,6%) [<https://stat.uz/ru/press-relizy/50246-2024-god>].

Таким образом, доля внешнеторгового оборота со странами Объединения держится на стабильно высоком уровне. Республика является ведущим торговым партнером Евразийского экономического союза среди государств-участников СНГ, не входящих в состав ЕАЭС [5]. Как отметил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «Страны ЕАЭС являются основными, естественными торговыми партнерами Узбекистана. Транспортные коммуникации и инфраструктура Узбекистана и стран ЕАЭС глубоко интегрированы и тесно взаимосвязаны» [6].

Исходя из выше сказанного, создание условий поддержки экспортно-импортных операций с государствами-членами ЕАЭС позволит сохранить вектор роста взаимной торговли и создаст барьер для проникновения на внутренние рынки фальсифицируемой и контрафактной продукции. В числе эффективных мер – внедрение цифровой прослеживаемости товаров в цепях поставок [7].

Одним из необходимых условий успешного внедрения цифровой прослеживаемости товаров является гармонизация законодательства Республики Узбекистан с нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз, Объединение). И такая работа проводится. Как отметил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко в ходе видеомоста Москва-Минск-Бишкек-Ереван-Астана-Ташкент, посвященному основным итогам работы ЕЭК за период 2020-2024, в Узбекистане приведены в соответствие с требованиями Союза 15 технических регламентов [8, 9].

Однако необходимо отметить, что проводя работу по гармонизации нормативно-правовых актов целесообразно параллельно осуществлять упорядочивание используемой терминологии. Необходимо отметить, что в цифровой прослеживаемости важными элементами являются понятия «идентификация» и «маркировка». Так в ходе анализа ряда документов ЕАЭС было выявлено отсутствие единого подхода к толкованию данных понятий [10, 11, 12]. В частности, категория «идентификация» трактуется как правила присвоения, процесс присвоения, процесс распознавания или объективные данные об объекте. Под маркировкой понимается и операция (процесс нанесения маркировочного знака или носителя с маркировочным знаком) и результат данной операции (маркировочный знак или носитель с маркировочным знаком). Такое разнообразие трактовок создает трудности в понимании норм правовых актов и их исполнении.

По мнению автора, представляется целесообразным термин «идентификация» определить как процесс присвоения идентификатора объекту; термин «идентифицирование» – процесс распознавания объекта по идентификатору; термин «маркировка» – знаки, символы и другие обозначения, нанесенные на объект или его упаковку для передачи информации о нем; «маркирование» – процесс нанесения на объект знаков, символов и других обозначения с целью передачи информации о нем.

Подобное уточнение будет способствовать четкому пониманию норм правовых документов и качественному их выполнению.

Список источников

1. <https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/merchandise-trade>
2. <https://stat.uz/ru/press-relizy/34345-press-reliz-2023>
3. https://cis.minsk.by/news/26986/v_minske_sostojalsja_kruglyj_stol_«uzbekistan_i_belarus_-_partnerstvo_proverennoe_vremenem»
4. <https://president.gov.by/ru/events/oficialnye-peregovory-s-prezidentom-uzbekistana-shavkatom-mirziyoevym>
5. <https://uz.sputniknews.ru/20240126/eec-uzbekistan-sotrudnichestvo-42235080.html>
6. https://uzbekembassy.com.my/eng/news_press/politics/prezident_uzbekistana_strani_eaes_y_avlyayutsya_osnovnimi_estestvennimi_torgovimi_partnerami_nashey_strani.html
7. Т. Н. Беляцкая. Цифровая прослеживаемость: понятие и направления развития / Т. Н. Беляцкая, С. Л. Фещенко // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2021. Т. 14, №4. С. 7–19. Doi: 10.18721/ЖЕ.14401.
8. <https://uz.sputniknews.ru/20240126/eec-uzbekistan-sotrudnichestvo-42235080.html>
9. <https://eec.eaeunion.org/news/events/Videomost%20Moskva%20-%20Minsk%20-%20Astana%20-%20Bishkek%20-%20Erevan%20-%20Tashkent%20na%20temu:%20«Osnovnye%20itogi%20raboty%20EEK%20za%20period%202020-2024»/>
10. Нестеров А. В. Идентификация товаров по ТК ЕАЭС и товарной продукции: юридический и философский аспекты. – М., 2017.
11. Фещенко, С. Л. Норма идентификации в контексте цифровизации межгосударственных цепей поставок // Наука и инновации. 2023. №3. С. 59 –64. <https://doi.org/10.29235/1818-9857-2023-03-59-64>
12. Фещенко, С. Л. Цифровизация межгосударственных цепей поставок: понятие идентификации в нормативных правовых актах государств – членов ЕАЭС (Беларуси, России и Казахстана) / С. Л. Фещенко // Научные труды Белорусского государственного экономического университета / Белорусский государственный экономический университет ; [редкол.: А. В. Егоров и др.]. – Минск : Колорград, 2023. – Вып. 16. – С. 469–476.